

6. Garavan, Th. Contemporary HRD research: a triarchy of theoretical perspectives and their prescriptions for HRD [Текст] / Th. Garavan, P. Gunnigle, M. Morley // Journal of European Industrial Training. – 2000. – № 24/2/3/4. – P. 65-93.

7. Никишина, А. Л. Человеческий ресурс как основной фактор повышения конкурентного преимущества предприятия [Текст] / А. Л. Никишина // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2013. – № 2 (28). – С.70-78.

8. Красулина, Т. С. Факторы, влияющие на повышение эффективности использования человеческих ресурсов промышленных предприятий в современных условиях [Электронный ресурс] / Т. С. Красулина // Интернет-журнал «Науковедение»: элетрон. журн. – 2016. – Т. 8. – № 1. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/49EVN116.pdf>

9. Турчаева, Р. Ю. Факторы эффективности использования человеческих ресурсов на предприятиях строительной сферы [Текст] / Р. Ю. Турчаева, З. М. Рыбалкина // Вестник Университета. – № 6. – 2014. – С. 207-217.

10. Human Capital Index 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://hr-benchmarking.ru/hci>

11. Квасов, И. А. Влияние человеческого капитала на конкурентоспособность социально-экономической системы [Электронный ресурс] / И. А. Квасов, Н. В. Левина // Интернет-журнал «Науковедение»: элетрон. журн. – 2015. – Т. 7. – № 2. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/PDF/14EVN215.pdf>.

УДК 334.72

DOI

ПРИНЦИПЫ И РОЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**Жидченко В. Д.,
канд. экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,**

**Стыркова Е. В.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрена роль развития предпринимательства для экономики, выделены принципы и условия предпринимательской деятельности, установлены инструменты улучшения ведения предпринимательства и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, прибыль, рентабельность, эффективность.

PRINCIPLES AND ROLE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

**Zhidchenko V. D.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,**

**Styrkova E. V.,
undergraduate student,
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the role of entrepreneurship development for the economy, highlights the principles and conditions of entrepreneurial activity, establishes tools for improving entrepreneurship and increasing competitiveness.

Keywords entrepreneurship, economic development, profit, profitability, efficiency.

Постановка проблемы. Развитие предпринимательства является одним из важных признаков рыночной экономики и основной предпосылкой развития народного хозяйства любой страны. Помимо этого, развитие предпринимательства страны является индикатором характера изменений во внешней среде. Положительные изменения во внешней среде, в частности, в

экономике страны, невозможны без развития предпринимательства. Особенно это касается малого предпринимательства как наиболее гибкого по отношению к потребительскому спросу звена.

Каждый предприниматель старается занять свою нишу на рынке товаров или услуг, стремится выпускать нужную и качественную продукцию, пытаясь тем самым привлечь к себе потребителя. Все это превращает малое предпринимательство в своеобразный социальный двигатель экономического развития, придает рыночной экономике необходимую гибкость и побуждает к росту.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и перспективы развития предпринимательства являются объектом исследования многих ученых экономистов, в частности А. Барановского, Л. Воротина, Т. Ковальчука, Л. Мельника, С. Мочерного, Е. Панченко, В. Сизоненко и др. В своих работах они отмечают, что роль развития предпринимательства заключается в решении вопроса занятости и проявляется, прежде всего, в способности малого и среднего бизнеса создавать новые рабочие места и поглощать избыточную рабочую силу.

Актуальность. Предпринимательство является ведущим сектором рыночной экономики, который обеспечивает насыщенность рынка товарами и услугами и способствует здоровой конкуренции. В настоящее время с предпринимательством связывают положительные изменения в экономике, создание условий для расширения и внедрения рыночных реформ.

Малые предприятия самостоятельны в осуществлении своей хозяйственной деятельности, в распоряжении продукцией, прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, а также в остальных сферах деятельности предприятия.

Каждый предприниматель старается занять свою нишу на рынке товаров или услуг, стремится выпускать нужную и качественную продукцию, пытаясь тем самым привлечь к себе потребителя. Все это превращает предпринимательство в социальный двигатель экономического развития, придает рыночной экономике необходимую гибкость и побуждает к росту.

Цель статьи – обозначить принципы и роль развития предпринимательской деятельности для роста экономики.

Изложение основного материала исследования. В условиях дестабилизации экономики, ограниченности финансовых ресурсов именно субъекты предпринимательства, которые не требуют больших стартовых инвестиций, способны эффективно решать проблемы кризисной экономики, стимулировать развитие конкуренции и способствовать экономическому росту.

Развитие предпринимательства и увеличение на этой основе поступлений в бюджет дает возможность решать ряд актуальных социально-экономических проблем, предусматривает укрепление экономики, создает новые рабочие места. Предприниматели часто участвуют в финансировании местных программ, будучи заинтересованными в экономическом развитии территории, на которой они находятся.

Предпринимательская деятельность является одним из важных факторов социально-экономического прогресса. Поэтому общество заинтересовано в цивилизованном предпринимательстве, что проявляется в следующих принципах:

- свободный выбор деятельности на добровольных началах в соответствии с законодательством;
- самостоятельное формирование стратегии деятельности;
- выбор поставщиков и потребителей продукции;
- установление цен в соответствии с законодательством;
- свободный найм работников;
- привлечение и использование материально-технических, финансовых, трудовых, природных и других ресурсов, использование которых не запрещено или не ограничено законодательством;
- свободное распоряжение прибылью, остающейся после внесения налогов и платежей, установленных законодательством [1].

Для того чтоб предпринимательство развивалось, государству необходимо создать для этого необходимые условия:

- стабильность государственной экономической и социальной политики, направленной на поддержку предпринимательства;
- положительное общественное мнение по отношению к предпринимателям и предпринимательству;
- льготный налоговый режим, обеспечивающий действенный стимул для предпринимательства;

- наличие развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства (наличие инновационных центров; специализированных фирм, оказывающих финансовую помощь начинающим предпринимателям; консультативных центров по вопросам управления, маркетинга, рекламы; курсов и школ подготовки предпринимателей и т.д.);

- существование эффективной системы защиты интеллектуальной собственности, действие которой распространяется не только на изобретения, но и на всю продукцию, новаторские идеи, концепции и методы деловой активности;

- деbüroкратизация процедур регулирования хозяйственной деятельности со стороны государственных органов (сокращение форм отчетности, облегчение правил регистрации и т.д.);

- предпринимательская этика.

Одним из инструментов улучшения ведения предпринимательства является бенчмаркинг. Достижение организацией максимальной результативности сопровождается не только тщательным анализом показателей собственной деятельности в динамике и на основании этого определения направлений будущих действий. Дать толчок на пути к успеху в предпринимательстве может дать бенчмаркинг.

Бенчмаркинг - это процесс сравнения своих показателей с показателями других предприятий (конкурентов, лидеров), изучение и применение успешного опыта у себя на предприятии или в организации [2].

Как правило, бенчмаркинг применяется тем предприятием, которое хочет улучшить свою деятельность. Данное предприятие сравнивает свои продукты, услуги, процессы с продуктами, услугами, процессами другого субъекта бизнеса. Иногда могут проводиться сравнение внутри самого предприятия. Для сравнения со своими процессами или продуктами выбирается предприятие, которое, как правило, занимает лидирующие позиции в том или ином вопросе. Например, использует самые современные технологии, удачно организует маркетинг, результативно проводит работу с кадрами и организует систему мотивации и др.

Условием достижения максимальной отдачи от применения бенчмаркинга на предприятии является основательное понимание

своих собственных бизнес-процессов, их параметров, выявление причин, препятствующих их совершенствованию и др. Только тогда можно применять лучшие практики других компаний в его деятельности.

Внутренний бенчмаркинг - это сравнение продукции, услуг, процессов с близкими или похожими аналогами внутри предприятия. При таком виде бенчмаркинга достаточно легко собрать данные, но ограничены возможности для сравнения, а результаты часто бывают предвзятыми.

Внешний бенчмаркинг еще называется партнерским, поскольку он проводится несколькими однопрофильными или разнопрофильными предприятиями на основе заключенного договора о проведении совместных сравнительных исследований деятельности каждого из них. Целью такого вида бенчмаркинга является оказание помощи друг другу в обеспечении дальнейшего успешного развития.

Бенчмаркинг обеспечивает предприятию целый ряд преимуществ, которые могут сыграть ключевую роль в его конкурентной борьбе и обеспечить неплохие конкурентные позиции. Такими преимуществами бенчмаркинга являются:

- оценка глобальных направлений развития отрасли на срок до 10 лет;
- выбор перспективной рыночной ниши;
- разработка эффективных моделей управления и адаптация методов управления производством, маркетингом и др.;
- выбор ориентиров для разработки кадровой политики предприятия и подготовка собственного управленческого резерва;
- эффективное распределение финансов с учетом разнообразия проектов.

Вместе с тем применение бенчмаркинга связано с определенными барьерами, обусловленными отсутствием открытой информации для сравнения и обмена опытом; трудностями сбора информации, оценки степени ее достоверности; ограниченной численности специалистов в области осуществления бенчмаркинга; непрозрачностью среды функционирования предприятий; «закрытостью» многих компаний по обмену собственным опытом и информацией и др.

Также инструментом обеспечения конкурентоспособности предпринимательства может выступать реинжиниринг. Реинжиниринг - это фундаментальное переосмысление и перестройка бизнес-процессов предприятия для достижения им существенного, скачкообразного улучшения качества функционирования и обеспечения конкурентоспособности [3].

В практике функционирования предприятий чаще всего реинжиниринг используется при условии, что:

1) предприятие находится в глубоком кризисе, например, когда резко снизился спрос на его продукцию, существенно выросли расходы и т.д.;

2) текущее состояние предприятия удовлетворительное, но прогнозы его дальнейшей деятельности являются неутешительными, например, появились тенденции в части снижения конкурентоспособности, рентабельности, изменения потребительских предпочтений и т.п.);

3) достаточно благополучное, но агрессивное предприятие стремится быстро «оторваться» от ближайших конкурентов и создать уникальные конкурентные преимущества; в этом случае реинжиниринг является идеальным направлением ведения бизнеса.

Процесс реинжиниринга в каждой организации проходит по своему, так как каждое предприятие является специфическим и преследует различные цели и условия проведения реинжиниринга. Этапами проведения реинжиниринга являются:

Этап 1. Формирование желаемого с точки зрения будущего выживания и дальнейшего развития образа предприятия на основе разработки его стратегии. Такой образ отражает направления развития бизнеса с целью достижения стратегических целей.

Этап 2. Создание модели существующего бизнеса предприятия. Для этого проводится анализ имеющегося бизнеса, составляются схемы его бизнес-процессов на данный момент оценивается их эффективность по данным контроллинга, анализа организационной среды, определяются бизнес-процессы, требующие коренной перестройки.

Этап 3. Разработка модели нового бизнеса. Происходит перепроектирование текущего бизнеса - прямой реинжиниринг. Для создания такой модели бизнеса имеют место такие действия

а) перепроектирование выбранных бизнес-процессов, создание более эффективных бизнес-функции, определение новых технологий.

б) формирование новых функций персонала; переработка должностных инструкций, разработка программы подготовки и переподготовки работников, определение оптимальной системы мотивации;

в) создание необходимых для осуществления реинжиниринга информационных систем: определение оборудования и программного обеспечения, обеспечение доступности информации каждому участнику процесса реинжиниринга;

г) проведение тестирования новой модели, то есть ее предварительное применение в ограниченном масштабе.

Этап 4. Внедрение модели нового бизнеса в хозяйственную деятельность предприятия. Все элементы нового бизнеса реализуются на практике. При этом важна организация «плавного перехода» от старых к новым бизнес процессам, предотвращение производственных стрессов и тому подобное.

В научном докладе Института экономических исследований отмечается, что для перспективного развития малого предпринимательства в ДНР необходимо, прежде всего, согласованное взаимодействие элементов в цепочке «орган госрегулирования – малое предприятие – потребитель продукции». Основными факторами, которые необходимо учитывать для достижения положительного эффекта от такого взаимодействия, являются: финансовые, правовые, социально-экономические, технологические и ряд других. Поэтому при разработке государственных программ по перспективному планированию развития малого предпринимательства в Республике необходимо урегулирование отношений между органами государственной власти и представителями предпринимательского сообщества. Определение понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, видов и форм такой поддержки целесообразно отразить в Законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в ДНР». В качестве основных мер государственного содействия развитию малых форм предприятий целесообразно рассматривать [4, с. 243]:

- создание специальных налоговых режимов;
- меры по упрощению порядка ведения и подачи отчетных документов;
- расширение доступа малых предприятий к государственным закупкам как поставщиков товаров и услуг;
- обеспечение доступа малых предприятий к льготному внешнему финансированию;
- развитие инфраструктуры государственной поддержки малых и средних предприятий, осуществляющих инновационную деятельность;
- стимулирование кооперации малых и крупных производственных предприятий;
- совершенствование системы налогообложения малых предприятий; сокращение административной нагрузки;
- создание единой информационно-сервисной системы для предпринимателей.

В целом, развитие предпринимательства играет важную роль для роста экономических показателей и поступлений в бюджет, но для этого роста необходимо повышать конкурентоспособность предприятий, развивать промышленные предприятия, что в свою очередь создаст условия для роста благосостояния населения.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, развитие предпринимательства является мощным фактором реформирования экономики и влияет на создание социально ориентированного рыночного механизма, преодоление кризисного спада производства и обеспечение предпосылок для экономического подъема. Особенно действенным фактором становления и развития эффективной экономики является формирование социально-ориентированного предпринимательства, основной целью которого является прибыльная деятельность предприятий без причинения вреда обществу и окружающей среде.

Социально-ориентированная модель предпринимательства позволит предприятиям соответствовать современным ценностным ориентирам общества, потребностям трудовых коллективов, при этом, не противореча экономическим целям владельцев предприятий.

Список использованных источников

1. Пророков А.Н. Тенденции развития российского малого предпринимательства / А.Н. Пророков // Финансы: теория и практика. – 2017. - № 2. – С. 62-68.
2. Мирошниченко М.А. Актуальность применения бенчмаркинга на российских предприятиях / М.А. Мирошниченко, О.К. Дуплякина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. - № 3. – С. 83-93.
3. Очкур Г.В. Реинжиниринг бизнес-процессов компании / Г.В.Очкур // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2019. - № 1. – С. 23-27.
4. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. - 260 с.

УДК 331.522.4

DOI

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ООО «АРХИС С»)

**Камдин А. Н.,
преподаватель,
ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,**

**Елаева А. В.,
студентка,
ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия**

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов – это комплекс мер и расчетов, позволяющий обеспечить вспомогательный механизм роста результативности хозяйствующего субъекта.